

A experiência de vivenciar o centro histórico de São Luís/Ma: sua influência na formação do Arquiteto e Urbanista do Cau-UEMA

DOI: 10.5281/zenodo.13743588

Maria Eduarda Lima Brito¹; Vera Regina Tângari²

¹Mestranda em Projeto e Patrimônio – UFRJ, maria.lima@gmail.com

²Doutora em Arquitetura e Urbanismo – USP, vtangari@fau.ufrj.br

Palavras-chave: Centro histórico, formação acadêmica, vivência, preservação.

Este artigo se propõe a investigar a influência do centro histórico de São Luís do Maranhão na formação acadêmica dos futuros arquitetos e urbanistas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – FAU/UEMA, a partir de vivências no campus e no entorno da instituição. Com esse trabalho, proponho analisar como essa experiência me impactou, durante o período de minha formação como arquiteta e urbanista, e como se reflete na identidade dos estudantes, moldando suas perspectivas e práticas profissionais. Dentre os elementos que conformam a experiência de vivenciar o centro histórico, destaco aspectos materiais, observados na preservação do patrimônio cultural, e imateriais, traduzidos nas relações afetivas com o lugar. Nesse contexto, a formação para o curso de arquitetura e urbanismo é embasada pela integração entre teoria e prática em diferentes formas de experimentação e prospecção. Desenvolvo esse estudo no âmbito da formação no Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Projeto e Patrimônio da FAU-UFRJ, iniciado em 2022. No Mestrado intenciono desenvolver uma proposta de requalificação dos espaços livres do Complexo Trapiche Santo Ângelo, dentro na temática de espaços livres, intra e extra quadras. Enfatizo a importância para o meu trabalho na compreensão de como a imersão e a vivência no ambiente do centro histórico enriquecem a nossa formação como profissionais, ao promover uma abordagem mais sensível e afetiva em relação à história e ao ambiente urbano característico desse setor da cidade de São Luís. Esse trabalho intenciona uma compreensão mais ampla, e fundamentada em vivências pessoais, sobre a relação entre memória coletiva e identidade destes arquitetos e urbanistas e dos estudantes, formados e em formação na FAU/UEMA.